

ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАР ТОМОНИДАН ФИЗИК МАСАЛАЛАРНИ
МУСТАҚИЛ ТУЗИШ

Бозоров Ҳасан Нематович

ЧДПУ мустақил изланувчиси

hasan4181@bk.ru

+99899 8994181

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450943>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizik masalalar tuzush usullari va tuzushda qoʻyiladigan talablar ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: fizika, masala, talab, taʼlim, mustaqil.

Мақсади янги маълумот олиш бўлган ҳар қандай топшириқлар, булар мустақил конструкцияланган масала ёки илк бор тузилган алгоритм бўладими ижодий топшириқларга киради. Бунда, Г.Г.Гранатовнинг фикрига кўра, ҳар қандай ижодий фаолиятни тақиқотчилик кўникмасини шакллантириш воситаси сифатида кўриш ҳаққонийдир, тадқиқотчилик фаолияти кўникмаларини эса ижоднинг “техник” жиҳати сифатида кўриш лозим. Ижодий топшириқларнинг таълим олувчилар тафаккурини шакллантириш воситаси сифатидаги катта роли кўплаб илмий ишларда таъкидланади.

Талабаларнинг масалани мустақил тузиши конструкторлик (лойиҳалаш) фаолиятининг бир тури ҳисобланади, у бошқа объектларни лойиҳалаш бўйича амалга оширилади. Бунда масалани маълумотларнинг берилган алоҳида блокларидан йиғиш фаолиятининг бир тури сифатида кўрилиши мумкин.

Элементардан мураккабга қараб лойиҳалаш жараёнида фойдаланиладиган энг муҳим мантиқий усуллардан бири синтез ҳисобланади, шунинг учун ушбу усулнинг тузилишидан бундай турдаги вазифаларни бажаришда III турдаги йўналтирувчи фаолият асоси (III турдаги ЙҲА) сифатида фойдаланиш мумкин. Бунда синтезнинг роли тарқоқ элементларни сифат жиҳатдан бирлаштиришдан иборат. Ушбу ҳолда масала шартини таърифлашда фойдаланиладиган алоҳида омиллар ва физик катталиқлар, маълумотларнинг алоҳида блоклари ёки алгоритмни тузишдаги қадамлар тарқоқ элементлар сифатида хизмат қилади.

Талабалар масалаларни мустақил тузишининг бошқа мақсадлари қуйидагилардан иборат: масалани ечиш жараёнининг умумлаштирилган тузилишини ўзлаштириш ҳам, масала тузилишининг тизимли объект сифатида ўзлаштириш ҳам, тизимли объект сифатидаги масаланинг алоҳида элементлари ўртасидаги алоқа ва нисбатларга қўйиладиган талабларни аниқлаш, таълим олувчиларда муайян сифатларни шакллантириш ва ривожлантириш, муаммоли ва мотивацион вазиятларни яратишдир.

Лойиҳалаш талаб қилинаётган масала турига кўра сифатли, миқдорли, умумий кўринишда ёки катталикларининг қийматлари аниқ бўлган, графикли ёки расм кўринишида бўлиши мумкин. Физик масалаларни мустақил тузиш талабаларни келажакда касбий фаолиятига тегишли объектларни лойиҳалашда, ўз рефлексия қобилятларини шакллантиришга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Jalilova D.U. Oliy o‘quv yurti talabalarida menejerlik kompetensiyasini shakllantirishning ahamiyati./ Таълим тизимидаги ислохотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида/ <https://nuu.uz/talim-tizimidagi-islohotlar-olimlar-va-yoshlar-nigohida/>
2. Сатторова, Х. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ (на тадж.). Вестник Педагогического университета, (3-2), 156-158.
3. Сатторова, Х. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ. Вопросы психологии и педагогики, (2), 61-64.
4. Сатторова, Х. (2015). Методическая подготовка студентов к обучению интегрированному курсу «Окружающий мир». Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3-2), 164-167.